

Добрый день!

Сегодня качество жизни все чаще связывают со стремлением человека вести здоровый образ жизни. На его поддержание направлены фитнес-индустрия, мотивирующие тренера, индивидуальные офлайн и онлайн тренировки.

Миссия нашей компании - обеспечить Вам комфорт и достойный уровень жизни, развивая инфраструктуру.

Будем благодарны за искренние ответы, которые помогут понять, какую роль занимает спорт в Вашей жизни.

1. Укажите, пожалуйста, ваш пол: мужской женский 2. Ваш возраст: _____

3. Ведете ли Вы спортивный образ жизни?

- а) регулярно занимаюсь спортом в) изредка (ситуативно/несистемно)
б) периодически, «волнами» г) не занимаюсь спортом

4. Опишите Ваш опыт занятий спортом (возможно несколько вариантов)

- а) профессиональный спортсмен (вид спорта) _____
б) тренер (вид спорта) _____
в) занятия в фитнес клубе, спортивном зале (уточните, пожалуйста, какие)

- г) практики йоги, цигун, релаксации и т.п.
д) лечебно-реабилитационные программы
е) собственная система (бег по утрам, зарядка, домашние тренажеры)
ж) самостоятельно: по инструкциям профессионалов (онлайн марафоны, ютуб ролики)
 по инструкциям гаджетов
з) любительский спорт (какой) _____
и) спортом не занимаюсь, но подвижен
к) другое

5. В ситуации выбора места для тренировок на какие критерии Вы бы опирались?

Выберите по одному более значимому критерию из каждой предложенной пары.

Оцените его, исходя из того, что 5 – наиболее высокая степень значимости.

Если степень важности критериев одинаковая, то выбирается 0

Многофункциональный клуб с широким набором услуг	5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5	Специализированный клуб
Статус клуба, его репутация	5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5	Квалификация и доброжелательность персонала при решении вопросов
Дизайн помещения	5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5	Личный комфорт
Удобство расположения (близость к дому, офису)	5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5	Привычное место, вне зависимости от локации
Индивидуальный подход	5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5	Системность тренировок
Классические тренировки	5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5	Инновационные тренировки
Качество услуг	5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5	Услуги в рамках бюджета
Работа со спортивным оборудованием (тренажеры)	5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5	Общая атмосфера групповых занятий, общение
Возможность индивидуального роста	5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5	Возможность достигать результатов с командой
Профессиональные достижения тренера	5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5	Умение тренера находить индивидуальный подход
Место, где можно получить информацию и консультацию о здоровом образе жизни	5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5	Место новых знакомств и дружбы

6. Оцените, пожалуйста, свой интерес к инновационным технологиям в фитнес-индустрии:
(0 – совсем не важно, 10 – очень важно)

Тренировка в условиях виртуальной реальности	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Удаленные соревнования с участниками из любой точки земли	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отслеживание интенсивности тренировки по определенным показателям	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тренировки под руководством программного обеспечения	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Насколько для Вас важно при спортивных нагрузках быть под наблюдением:
(0 – совсем не важно, 10 – очень важно)

Специалиста по правильному питанию	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Спортивного врача	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тренера	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8. Для чего людям нужны занятия спортом? (Проранжируйте утверждения в порядке значимости от 1 до 11, где 1- наиболее значимое утверждение, 11 – наименее значимое)

Побеждать и достигать вершин	
Быть в хорошей физической форме	
Формировать красивое тело, чтобы хорошо выглядеть	
Быть здоровым	
Наслаждаться гармонией души и тела	
Преодолевать себя, становиться лучше	
Получать заряд позитивных эмоций	
Проводить свободное время с пользой в кругу семьи/друзей/единомышленников	
Для профилактики заболеваний	
Формировать специальные навыки	
Возможность отвлечься от проблем	

9. Есть ли в Вашей семье дети/внуки? Да Нет > **конец опроса**

10. Сколько им лет? до 6 лет 7-12 лет от 13 лет

11. Оцените, пожалуйста, какие услуги детского фитнеса и детских спортивных клубов для Вас важны (где 0- наименее значимо, 10 – наиболее значимо):

Бассейн	
Единоборства	
Гимнастика, чарлидинг, танцы	
Лечебно-физкультурный комплекс	
Другой вид спорта (какой) _____	

12. Участвует ли ребенок в спортивных соревнованиях?

- нет, ребенок не занимается спортом
- нет, ребенку нужны тренировки для общего физического развития и здоровья
- да, но мы не придаем этому большого значения
- да, ребенок занимается спортом профессионально

Спасибо за уделенное внимание!